

Instrumento para la valoración de los especialistas sobre la metodología propuesta para la preparación profesional del defectólogo comunitario

Colega:

Teniendo en cuenta su experiencia y prestigio profesional se necesita su cooperación en una investigación que se realiza en la provincia Guantánamo referente al perfeccionamiento de la superación y desempeño profesional del defectólogo comunitario. Por lo que le solicitamos responder la siguiente encuesta.

Muchas gracias.

Objetivo del instrumento: valorar la calidad y efectividad de la metodología para el mejoramiento del desempeño profesional de defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual.

Años de experiencia en la labor docente: _____ En Educación Superior: _____.

Categoría docente: _____ Categoría científica: _____.

Cargo que ocupa: _____ Centro de trabajo: _____.

Provincia: _____.

En la formación de los defectólogos: _____.

Posee experiencia en el tema de la superación y desempeño profesional _____.

A continuación se ofrecen aspectos que usted deberá evaluar atendiendo a la escala que se propone.

Aspectos de la estrategia a evaluar	A	%	PA	%	I	%
1. Correspondencia de las acciones con los resultados del diagnóstico.						
2. Correspondencia entre la concepción estructural y metodológica de la metodología y el objetivo por el cual se elaboró.						
3. Nivel de aplicabilidad de la metodología, como solución al problema y posibilidades reales de su puesta en práctica.						
4. Correspondencia del objetivo general de la metodología con los objetivos trazados para cada etapa y acción.						
5. Orden de las etapas y acciones de la metodología atendiendo a criterios lógicos y metodológicos.						
6. Carácter sistémico de las etapas y acciones a realizar en cada una de ellas.						
7. Correspondencia entre las actividades teóricas y prácticas a desarrollar.						
8. Claridad y precisión en los pasos a seguir en cada etapa de la estrategia.						
9. Correspondencia entre los componentes de la Metodología para el mejoramiento del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual.						
10. Consideración de la implementación de la Metodología.						